

Quantenmonaden – Kommentare & Kritiken

Interdisziplinäre Beiträge zur Theorie der Quantenmonaden

Beitrag Nr. 1

Hansjörg Böheim

Zur mathematischen Einordnung der Theorie der Quantenmonaden

Stellungnahme vom: 04. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract

1. Präambel und Einordnung
 2. Zum Begriff der Monade
 3. Hilbertraum und mathematische Struktur
 4. Logik und Falsifizierbarkeit
 5. Strukturproblem der Monade
 6. Zusammenfassung
- Anhang: Bezug zur Publikationsreihe Quantenmonaden
-

Abstract

Der vorliegende Kommentar setzt sich aus mathematischer Perspektive mit der Theorie der Quantenmonaden auseinander.

Dabei werden insbesondere Fragen der Begriffsverwendung, der strukturellen Konsistenz sowie der möglichen Einbettung in etablierte mathematische Konzepte (insbesondere Hilbertraum und Funktionalanalysis) angesprochen.

Der Ansatz wird als konzeptionell interessant, jedoch in wesentlichen Punkten als unzureichend präzisiert bewertet.

1. Präambel und Einordnung

Die folgenden Anmerkungen basieren auf einer Durchsicht der vorliegenden Arbeiten zur Theorie der Quantenmonaden (Bände I–VI).

Die Lektüre erweist sich als anspruchsvoll, sodass die folgenden Punkte als erste Annäherung zu verstehen sind.

2. Zum Begriff der Monade

Der Begriff der Monade ist historisch sehr alt und wurde bereits im griechischen Altertum verwendet, dort vor allem in metaphysischem Zusammenhang.

Heute wird er kaum noch verwendet, und wenn, dann eher in der Psychologie oder Naturphilosophie.

In der Mathematik existiert kein entsprechender Begriff.

Am ehesten vergleichbar sind Monoide, also einfachste algebraische Strukturen, auf denen große Teile der Mathematik (Algebra, Zahlentheorie, Funktionalanalysis) aufbauen.

Diese beruhen auf klar definierten Axiomen innerhalb der klassischen Hilbert'schen Logik, insbesondere unter Anerkennung des Prinzips des „tertium non datur“ oder gleichbedeutend mit der Zulässigkeit des „indirekten Beweises“.

3. Hilbertraum und mathematische Struktur

In der Funktionalanalysis wird der Hilbertraum entwickelt, der in der Physik eine zentrale Rolle spielt – sowohl in der modernen Physik als auch implizit bereits in früheren naturwissenschaftlichen Modellen.

Die Verwendung des Hilbertraums im Kontext der Quantenmonaden-Theorie ist grundsätzlich eine logisch zulässige Vorgehensweise.

Allerdings bleiben wesentliche Fragen offen:

- Welche Dimension soll der Hilbertraum besitzen (endlich, abzählbar oder überabzählbar unendlich)?
- Über welchem Körper ist er definiert (reell oder komplex)?
- Aus welchen Gründen wird eine bestimmte Festlegung gewählt?

Weiterhin wird der Begriff eines „projektiven Hilbertraums“ verwendet, ohne dass hierzu eine klare mathematische Einordnung oder Referenz ersichtlich ist.

Ob der Hilbertraum insgesamt eine geeignete Grundlage für die Theorie der Quantenmonaden darstellt, lässt sich aus den vorliegenden Arbeiten nicht beurteilen.

Eine solche Beurteilung ist erst möglich, wenn auf dieser Basis nutzbare und nicht falsifizierte Ergebnisse erzielt werden.

4. Logik und Falsifizierbarkeit

Aus mathematisch-naturwissenschaftlicher Sicht ist der Begriff der Falsifizierbarkeit eindeutig definiert.

Eine Theorie gilt als falsifiziert, wenn ein reproduzierbarer Versuch ein Ergebnis liefert, das der Theorie widerspricht.

Diese Auffassung entspricht dem Verständnis von Karl Popper und ist mit der Hilbert'schen Logik vereinbar.

In den Gesellschaftswissenschaften ist eine solche strikte Falsifizierbarkeit jedoch nicht gegeben, da identische Versuchsanordnungen nicht reproduzierbar sind.

Dort entstehen daher lediglich notwendige, jedoch keine hinreichenden Aussagen, sondern Plausibilitäten.

Dies führt zu einem grundlegenden Verständigungsproblem zwischen:

- Naturwissenschaften
- und Gesellschaftswissenschaften

Es ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob die Hilbert'sche Logik für diese Fragestellungen den richtigen Ansatz bietet. Denn, obwohl sie in der Mathematik weiterhin führend ist, treten doch in der Quanten-Physik mit ihren Unschärfen und Unbestimmtheiten Phänomene auf, die einen evtl. weniger scharfen Logik-Ansatz als zweckmäßig erscheinen lassen könnten. Ob ein solcher Ansatz in der Forschung verwendet wird, ist mir allerdings nicht bekannt.

5. Strukturproblem der Monade

In der Mathematik können elementare Strukturen vollständig abstrakt definiert werden. Ihre konkrete Ausgestaltung ist dabei unerheblich.

Mit den Worten von David Hilbert:

Es ist gleichgültig, ob es sich um Punkte, Geraden, Stühle oder Bierseidel handelt – entscheidend sind die Beziehungen zwischen ihnen.

In der Algebra kann bereits die leere Menge als Ausgangspunkt für komplexe Strukturen dienen.

Im Quantenmonaden-Ansatz wird die Monade jedoch gleichzeitig:

- als elementare Einheit
- und als Träger von Information und Energie

definiert.

Dies führt zu einem Widerspruch:

Eine solche Monade ist nicht mehr elementar, da sie bereits weitere strukturelle Voraussetzungen impliziert.

Daraus ergibt sich eine zentrale Anforderung:

Wenn die Theorie auf andere Systeme (biologische, soziale, technische) übertragen werden soll, muss gezeigt werden, dass deren elementare Bestandteile im gleichen Sinne informations- und energietragend sind.

Eine entsprechende Präzisierung ist in den vorliegenden Arbeiten nicht erkennbar.

6. Zusammenfassung

Die Theorie der Quantenmonaden stellt einen interessanten konzeptionellen Ansatz dar, der jedoch aus mathematischer Sicht in zentralen Punkten noch unzureichend spezifiziert ist.

Insbesondere fehlt:

- eine präzise Definition grundlegender Begriffe
- eine klare Festlegung der mathematischen Struktur
- sowie der Nachweis belastbarer Ergebnisse

Die weitere Entwicklung der Theorie wird davon abhängen, inwieweit diese Punkte geklärt werden können.

Anhang: Autor und Bezug zur Publikationsreihe Quantenmonaden

- Autor: Hansjörg Böheim
- Fachlicher Hintergrund: Diplom-Mathematiker (Nebenfach Theoretische Physik)
- Schwerpunkte: Funktionalanalysis, algebraische Strukturen, Logik
- Datum: 04.02.2026
- Bezug: Der Kommentar bezieht sich auf die Bände I–VI der Reihe *Quantenmonaden* von Jürgen Theo Tenckhoff.

Die vorliegende Stellungnahme wird in unveränderter Form veröffentlicht. Sie gibt die Sicht des Autors wieder und ist Teil der Reihe „Quantenmonaden – Kommentare & Kritiken“, die unterschiedliche fachliche Perspektiven auf die Theorie dokumentiert.